

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ANCIENT LAND - APPLICATION AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

Naila Gardashbekova Adem gizi
Nakhchivan State University

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ – ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Наиля Гардашбекова Адем кызы
Нахичеванский Государственный Университет

Abstract

The development of innovative infrastructure is the main task aimed at modernizing the economy. Currently, in Azerbaijan and around the world, industries that are associated with high technologies allow countries to increase their socio-economic potential, and modern innovative structures play a major role in this process. Technopark is a subject of scientific and innovative infrastructure that creates conditions that positively affect the development of production in the scientific and technical sphere, with highly qualified personnel and experimental base. The continuous cycle of successful development of the state of Technoparks is considered as a link where new technologies developed at universities (research institutes) receive their commercial implementation. This allows you to create new jobs for graduates and young professionals.

Аннотация

Развитие инновационной инфраструктуры является основной задачей, которая направлена на модернизацию экономики. В настоящее время в Азербайджане и во всем мире, отрасли которые связаны с высокими технологиями, позволяют странам увеличить социально-экономический потенциал, а главную роль в данном процессе играют современные инновационные структуры. Технопарк – это субъект научной и инновационной инфраструктуры, которая создает условия, положительно влияющие на развитие производства в научно-технической сфере, обладающие высококвалифицированными кадрами и экспериментальной базой. Непрерывный цикл успешного развития государства Технопарки рассматриваются как звено, где новые технологии, разработанные в университетах (научно-исследовательских институтах), получают свою коммерческую реализацию. Это позволяет создать новые рабочие места для выпускников и молодых специалистов.

Keywords: Technopark, innovative company, nanotechnology, biotechnology, space research, satellite technology, electronics, science park, semiconductor electronics.

Ключевые слова: Технопарк, инновационная компания, нанотехнология, биотехнология, космические исследования, спутниковая технология, электроника, научный парк, полупроводниковая электроника.

В современное время сфера влияния информационных и коммуникационных технологий расширилась, включив в нее государственные структуры, экономическую и социальную сферы, науку и образование, культуру и общество в целом. Именно поэтому места, где инновационные процессы более широко распространены, считаются самыми передовыми обществами в мире.

В последние годы определение нового направления развития системы образования, дальнейшее углубление реформ в этой сфере показывает, что важность сектора образования остается актуальной как один из главных приоритетов государственной политики.[1]. В Нахчыванской Автономной Республике предпринимаются целенаправленные шаги по внедрению и развитию инноваций в этих сферах. Чтобы предоставить студентам развитые технические знания в университетском образовании, необходимо разрабатывать и применять современные приемы и методы. Среди таких методов и приемов наиболее передовыми и эффективными являются технопарки, созданные при университетах. [2]

Технопарк – полезный капитал на будущее. В результате бюджет получит доход, налоги будут уплачиваться государству и, самое главное, сформируется новое поколение, которое приобретет технологические знания и создаст необходимые условия для его развития. Этот фактор в нашей стране станет большим вкладом в реализацию эффективного механизма от военных действий до других важных сфер. Развитие этой области очень важно, чтобы равняться быстро обновляющимся и развивающимся миром.

Технопарк - это объединение компаний, занимающихся научно-технической деятельностью в рамках единой инфраструктуры. Это расширенные капитальные вложения, которые могут быть осуществлены только со временем. Основными составляющими технопарка являются инновационные компании и команды, технический и управленческий персонал вузов.

По словам Мерви Кеки, основателя технопарка Otaniem в Финляндии: «Технопарки - это не место, а процесс, и его главная цель - помогать компаниям».[1]

Технопарки - это подходящая инфраструктура для производства высокотехнологичных продуктов и услуг, основанная на ценных исследованиях и разработках, с целью расширения сотрудничества между университетами, промышленностью, исследовательскими центрами, предпринимателями и рынками, а также для облегчения передачи знаний и технологий.

Создаваемый в Автономной Республике технопарк будет работать при Нахчыванском государственном университете. Для этого в университете есть необходимые условия и потенциал. Технопарк будет включать в себя энергетику, цветоводство, сельское хозяйство и агрономию, географию, виноградарство, мелиорацию земель, пчеловодство, учебные классы и выставочный биопарк, здания технопарка, а также ботанический сад. Согласно проекту Технопарка, в него также могут входить офисы техносервиса, нанотехнологий, биотехнологий, центры прототипов, комнаты программирования и автоматизации, офисы Nakhchivan Products, Microsoft, оператора 4G Naxtel, CISCO, KOICA, Bakunity и других будущих компаний-резидентов. координация, услуги информационных технологий, исследовательские центры искусственного интеллекта, услуги в области искусства, дизайна и архитектурных проектов, электроника и другие учебные классы. В проект также входят бизнес-инкубатор, банк идей, Co-working-центр и стартап-центры.

Все построенное в Технопарке будет основано на нанотехнологиях. Технопарк позволит студентам освоить уроки как теоретически, так и практически. Все это, наряду с развитием человеческих ресурсов, является важным шагом в раскрытии талантов молодых людей, реализации идей и поддержке стартап-инициатив.

Можно сказать, что технопарки вносят весомый вклад в технологическое и экономическое развитие региона и страны. Но на это нужно немного времени. Примерно через 5-10 лет после его создания возможны ожидаемые результаты. Технопарки увеличивают возможности трудоустройства в том регионе, где они созданы, в таких местах происходит региональное развитие, повышается уровень образования.

ТЕХНОПАРКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Первый научно-технический парк был основан в Стэнфордском университете в 1950-х годах. В то время, когда полупроводниковая электроника быстро развивалась из-за изобретения полупроводникового транзистора, университет сдавал в аренду неиспользуемые здания и пустующие земли творческим коллективам по более низкой цене.

Американские технопарки в основном создаются на университетских базах. После США технопарки были созданы и в других развитых странах: научно-технический парк при Кембриджском университете в Англии, научно-техническая инновационная и производственная зона в Академии Гренобля во Франции и так далее. Позднее идея технопарка распространилась в других странах мира. В

соответствии с государственной научно-производственной программой, принятой в Китае в 1988 году, были созданы зоны высокотехнологичного развития – технопарки, которые предназначены для объединения научно-технического потенциала в ряде наукоемких областей (микроэлектроника, информатика, волоконно-оптическая связь, биотехнологии и др.).

Первый технопарк в соседней России - Томский научно-технический парк, созданный в 1990-х годах. Он основан на опыте одного из регионов Франции. Затем в течение года технопарки появились в Москве и Зеленограде. В Турции ускорение движения технопарков стало возможным только в начале 2000-х годов. Планировался создание технопарков в основных секторах биотехнологии, космических исследований и спутниковых технологий, электроники, возобновляемых источников энергии, новых ресурсов, морской науки, технологий производства железа и угля, развития животных и растений и пищевых технологий.

42% технопарков мира находятся в США. [4] Американские технопарки в основном базируются на университетских базах. Из остальных технопарков 34% находятся в европейских странах, 11% - в Китае и 13% - в других странах.

Технопарки создаются в основном при университетах и крупных научно-технических центрах. В мировой практике идея технопарка больше всего реализуется в регионах Шанхая и Гонконга.

В международной практике одним из важных условий работы Технопарка является территория, на которой он расположен. Основными условиями для этого района являются:

- 1) технопарки должны быть близко к городу;
- 2) находиться в районе с благоприятными условиями проживания для населения;
- 3) научные парки должны состоять из высококвалифицированных научных кадров региона;
- 4) Научные парки должны располагаться рядом с исследовательскими центрами и университетами, которые проводят исследования и разрабатывают новые технологии.

Модели технопарков сильно отличаются друг от друга. Международная ассоциация научных парков (IASP) проанализировала лучшие практики в области технопарков в 63 странах и разработала нормы, правила и требования, которые обобщают концепцию технопарков, отметив, что она носит глобальный характер. Несмотря на некоторые различия между научным парком, технологическим районом, исследовательским парком и другими учреждениями, общие цели, элементы и методологии позволили объединить их в одну концепцию - концепцию технопарка. Согласно IASP, Научный парк - это учреждение, управляемое специализированными профессионалами, целью которого является увеличение доходов общества за счет развития конкурентоспособности инновационного бизнеса и инновационной культуры научных учреждений.

Опыт США, Китая, Южной Кореи, Индии, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов может быть использован для создания современной модели технопарков. [4]

Университетские технопарки создаются на базе университетов, а иногда и в результате стратегического сотрудничества университета и промышленного предприятия. Есть 3 основные цели создания университетских технопарков.

1. Коммерциализация накопленных научных знаний;
2. Обеспечение привлекательности научной работы в высшей учебной заведении;
3. Обеспечение потока новых знаний в результате практических задач.

Технопарки позволяют стране увеличивать свои инновационные и производственные мощности, сокращать безработицу, повышать свой имидж и авторитет в мире, повышать уровень науки и технологий, развивать специализированную рабочую силу и открывать страну для международного рынка. Несомненно, в этом смысле много ожиданий от нового технопарка, который будет создан в

Нахчыване. Благодаря планомерной и стратегической работе в этой сфере возлагаются большие надежды на ближайшее время.

References

1. Materials of the Ministry of Economic Development of Azerbaijan (www.economy.gov.az)
2. Technical assistance programmes with the participation of Azerbaijan // URL: <http://www.tracecaorg.org/en/technical-assistance/>
3. e-journal "Busstime" http://btime.az/page.html?id_node=467&id_file=4035
4. Avdulov A.N., Kulkin A.M. Scientific and Technological Parks, technopolises and regions of science
5. Adel Guliyeva Lecturer of Nakhchivan State University